

Nuevas citas de *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) (Gastropoda: Gastrodontiidae) en la península Ibérica

Sergio Quiñonero Salgado^{1,*}, Joaquín López Soriano² & Ramón Ruiz Jarillo¹

¹Museu Valencià d'Història Natural, L'Hort de Feliu, c/ Mestre Chapí s/n, 46230 Alginet, València, Spain; ²Lepant 161, esc. B àtic 1a, 08013 Barcelona, Spain.

Rebut el 25 d'abril de 2014

Acceptat el 18 d'octubre de 2014

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

Zonitoides arboreus (Say, 1816) es un gasterópodo terrestre de la familia Gastrodontiidae originario de Norteamérica y Centroamérica. Durante las últimas décadas, esta especie se ha extendido como invasora por diversos países de varios continentes, fundamentalmente a través del transporte de plantas ornamentales, muy particularmente de orquídeas y rosas. Así, ha sido encontrada naturalizada en Sudamérica, algunos países de Europa, Asia y África, además de Australia y diferentes islas del Pacífico (Evangelista *et al.*, 2013). En Europa, ha sido hallada en invernaderos de diversos países, particularmente de Centroeuroa (Horsak *et al.*, 2004; Schileyko, 2010; Kozłowski, 2012), aunque también naturalizada al menos en Suecia, Hungría, Alemania y República Checa (Dvorak & Kupka, 2007), Madeira (Cameron & Cook, 2001) y, más recientemente, en Italia (Evangelista *et al.*, 2013), siempre en ambientes antropizados o incluso urbanos. En España y Portugal se ha citado en: Ibiza (Islas Baleares), a partir de material procedente de un vivero (Beckmann, 2007), un jardín de Lliria (Valencia; Martínez-Ortí & Pedrola-Monfort, 2013) y Torres Vedras, Portugal (Holyoak *et al.*, 2014).

Zonitoides arboreus (descripción a partir de Martínez-Ortí & Pedrola-Monfort, 2013) presenta una concha pequeña, frágil, translúcida y brillante, discoidal y deprimida, con la periferia redondeada pero la parte superior algo elevada, suturas marcadas, ombligo estrecho y profundo, apertura semilunar y peristoma cortante. Tanto la protoconcha como la teleoconcha poseen una microescultura espiral. Suele presentar de 4¼ a 5 vueltas, hasta 6 mm de diámetro y color marrón claro a oscuro.

En su rango de distribución nativo, esta especie se encuentra frecuentemente bajo la corteza en descomposición de árboles, o en suelos con madera y material vegetal en descomposición, y puede alcanzar altas densidades poblacionales (Karlin, 1956). En invernaderos, suele asociarse a orquídeas y helechos (Kozłowski, 2012), pero también es abundante en invernaderos de rosas (Karlin, 1956). Parece soportar bien ambientes relativamente ácidos en invernaderos, siempre que disponga de suficiente calcio y humedad (Karlin, 1956). En invernaderos, suele presentar actividad nocturna, desplazándose con facilidad entre parterres y otras estructuras, depositando huevos incluso fuera de los recintos con suelo que acogen a las plantas que infesta (Karlin, 1956), lo que aumenta su resistencia a los tratamientos de desinfección que suelen aplicarse en estos recintos. Dvorak & Kupka (2007) la han considerado como la única especie alóctona de Centroeuroa presente en invernaderos que ha sobrevivido al abandono y destrucción de estos recintos, para naturalizarse posteriormente, lo que muestra su alta capacidad de aclimatación. Puede completar su ciclo biológico en tan sólo 3 meses, y sus huevos eclosionan en unas 2 semanas (Hollingsworth *et al.*, 2003). Aunque no se ha cuantificado su longevidad en la naturaleza, en invernaderos puede vivir más de 2 años (Hollingsworth *et al.*, 2003). Esta especie ha sido empleada en algunos estudios de arqueomalacología para

Figura 1. Mapa de distribución de *Zonitoides arboreus* en la península Ibérica e Islas Baleares, señalando con un círculo las nuevas localidades y con un cuadrado las citas bibliográficas previas.

caracterizar periodos de cambio climático ocurridos hace 4.500–5.000 años en el nordeste de Estados Unidos, dado el incremento en su abundancia relativa en sedimentos fósiles al pasarse a climas más fríos y secos, al igual que ocurre con otras especies de moluscos oportunistas (Harms, 2008).

Damos a conocer aquí la presencia de *Zonitoides arboreus* en Cataluña (Figuras 1 y 2), correspondiendo todas las citas a viveros de plantas ornamentales, excepto una, que corresponde a un parque urbano:

- Altafulla (el Tarragonès, Tarragona) [31T CF6255], 8 m; 11/2/2013 SQS & RRJ *leg.* Ejemplares vivos en un vivero de plantas ornamentales.
- El Vendrell (el Baix Penedès, Tarragona) [31T CF7763], 30 m; 8/2004 y 5/2013 SQS *leg.* Ejemplares vivos (en ambas visitas) en un vivero de plantas ornamentales.
- Gavà (el Baix Llobregat, Barcelona) [31T DF1770], 1 m; 21/5/2013 SQS *leg.* Conchas recientes en un vivero de plantas ornamentales.
- Amposta (el Montsià, Tarragona) [31T BF9505], 2 m; 9/11/2013 SQS & JLS *leg.* Conchas recientes en un vivero de plantas ornamentales.
- L'Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès, Barcelona) [31T DF2580], 32 m; 8/2000. SQS *leg.* Conchas recientes en un parque urbano (Parc de les Planes).

Los ejemplares fueron encontrados en los cuatro viveros y el parque urbano arriba mencionados, bajo tiestos y hojarasca, y semienterrados hasta 5 cm, generalmente en las zonas de las instalaciones donde se acumula más humedad y donde el riego es más abundante. Todos nuestros hallazgos, que representan las primeras citas para esta especie en Cataluña, corresponden a ambientes muy antropizados, como se ha descrito previamente para las demás citas

* Autor corresposnal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 2. Ejemplar de *Zonitoides arboreus* procedente de Altafulla.

de España y Portugal (Beckmann, 2007; Martínez-Ortí & Pedrola-Monfort, 2013; Holyoak *et al.*, 2014). Si bien no hemos encontrado todavía ejemplares naturalizados, la alta capacidad proliferativa y de aclimatación de esta especie, junto con su gran abundancia en los recintos de jardinería, hacen pensar que podría pasar a una fase invasiva, como ha sucedido en diferentes países europeos (Dvorak & Kupka, 2007; Evangelista *et al.*, 2013), aunque aún no se ha dado el caso en ninguna de las citas españolas. Aunque nuestro clima sea más cálido que el de su área original de distribución, esta especie no parece encontrar mayores problemas en invadir países más cálidos, como demuestra su presencia naturalizada en lugares como Brasil, Australia oriental o islas Hawaii (Evangelista *et al.*, 2013).

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a Lluís Prats y David M. Alba, por los comentarios que han permitido mejorar el manuscrito; a Simone Cianfanelli, Alberto Martínez-Ortí, David T. Holyoak y Geraldine A. Holyoak, por la cesión de bibliografía; y a Antonio López Alabau, por las fotografías de la Figura 2.

Bibliografía

Beckmann K.-H. (2007). *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. ConckBooks, Hackenheim.

Cameron, R.A.D. & Cook, L.M. (2001). Madeiran snails: faunal differentiation on a small island. *J. Moll. Stud.* 67, 257–267.

Dvorak, L. & Kupka, J. (2007). The first outdoor find of an American snail *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) from the Czech Republic.

Malacol. Bohemoslov. 6, 1–2.

Evangelista, M., Marco, B., Cianfanelli, S. & Birindelli, S. (2013). *Zonitoides arboreus* (Say, 1816): un altro gasteropode terrestre introdotto in Italia (Pulmonata: Gastrodontidae). *Boll. Malacol.* 49, 18–25.

Harms, S. (2008). *Terrestrial and aquatic mollusks as environmental indicators at the Brogley Rockshelter, Grant County, Wisconsin*. Bachelor Thesis, University of Wisconsin-La Crosse.

Hollingsworth, R.G., Follett, P.A. & Armstrong, J.W. (2003). Effects of irradiation on the reproductive ability of *Zonitoides arboreus*, a snail pest of orchid roots. *Ann. Appl. Biol.* 143, 395–399.

Holyoak, D.T., Holyoak, G.A. & da Costa Mendes, R. (2014). New and noteworthy distributional records of land and freshwater mollusca (Gastropoda) in Portugal. *Noticiario SEM* 61, 45–54.

Horsak, M., Dvorak, L. & Jurickova, L. (2004). Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. *Malacol. Newslett.* 22, 141–147.

Karlin, E.J. (1956). Notes on the ecology of *Zonitoides arboreus* (Say), *Opeas pumilum* (Pfeiffer), and *Lamellaxis gracilis* (Hutton) in greenhouses. *Am. Midland Nat.* 55, 121–125.

Kozłowski, J. (2012). The significance of alien and invasive slug species for plant communities in agrocenoses. *J. Plant Prot. Res.* 52, 67–76.

Martínez-Ortí, A. & Pedrola-Monfort, J. (2013). Primeros datos sobre la presencia de *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) (Gastropoda, Gastrodontidae) en la península Ibérica. *Noticiario SEM* 60, 36–40.

Schileyko, A.A. (2010). “*Sitala*” *rumbangensis* E. Smith, 1895 (Mollusca) an unexpected inhabitant of the Zoo in Vienna. *Ann. Naturhist. Mus. Wien B* 111, 5–12.